

ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА.

Динара Махмудовна Файзиева

старший преподаватель

кафедры узбекского и иностранных языков УзГУФКС

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются особенности когнитивной грамматики, что любое высказывание анализируется как сложное явление, в контексте и с учетом стилистических, узуальных и авторских особенностей, реализуемых в тексте.

Ключевые слова: способность, подход, особенность, . когнитивный подход, грамматическая категория.

ABSTRACT

The article examines the features of cognitive grammar, which means that any utterance is analyzed as a complex phenomenon, in context and taking into account the stylistic, usual and authorial features implemented in the text.

Keywords: ability, approach, feature, . cognitive approach, grammatical category

ANNOTATSIYA

Maqolada kognitiv grammatikaning o'ziga xos xususiyatlari, har qanday bayonot murakkab hodisa sifatida, kontekstda va matnda amalga oshirilgan stilistik, uzual va mualliflik xususiyatlarini hisobga olgan holda tahlillar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: qobiliyat, yondashuv, xususiyat, . kognitiv yondashuv, grammatik kategoriya

Одной из задач образования является прогнозирование текущих и будущих потребностей рынка. Способность быстро адаптироваться к изменениям, поиск необходимых ресурсов и избавление от устаревших технологий – ключевые характеристики в системе образования. Меняется подход и отношение к информации. Ее недостаток, как и переизбыток вызывают замешательство и пассивность. Владение актуальной, необходимой информацией способствует созданию чувства безопасности и защищенности.

Современный преподаватель должен обучать студентов формированию и развитию данного состояния.

Особенностью когнитивной грамматики является то, что любое высказывание анализируется как сложное явление, в контексте и с учетом стилистических, узуальных и авторских особенностей, реализуемых в тексте.

Другими характерными особенностями когнитивного подхода к обучению грамматике являются:

- выполнение речевых действий в соответствии с правилами;
- осознание функции высказывания (совет, просьба, возражение и т.д.);
- соответствие сообщаемой информации и ее речевого оформления культурным нормам носителей языка;
- самооценка собственной языковой компетенции.

Изыясняясь о сознательности как о важной составляющей процесса обучения иностранному языку и, в частности, как об одном из основных компонентов когнитивного подхода, следует указать ряд критериев, на основе которых строится осознанное понимание языковых единиц в рамках исследуемого подхода:

1. Анализ каждого грамматического явления со стороны формы, значения языковых средств и особенностей их использования в различных речевых ситуациях;

2. Раскрытие особенностей выражения грамматических значений и взаимоотношений и показ актуализации языковых средств в речи;

3. Учет особенностей применения языковых единиц в зависимости от сферы употребления;

4. Показ роли тех или иных языковых единиц в процессе иноязычной речевой деятельности.

Учет предоставленных критериев способствует воспроизведению наиболее основных признаков в понимании, осознании всевозможных внутриязыковых отношений, чаще всего зависящих от коммуникативно-когнитивной природы самого языка. Учащиеся должны осознавать и учитывать не только структурно-системную, но и функционально-когнитивную значимость изучаемых грамматических категорий, закономерности их применения в различных речевых ситуациях, понимать, что от этого во многом зависит эффективность формирования и развития их коммуникативной компетенции.

Отталкиваясь из вышеперечисленных особенностей, использования когнитивного подхода к обучению грамматике можно сделать вывод, что цели данного подхода носят исключительно практический характер – повысить качество понимания и говорения на иностранном языке за счет того, что изучающие иностранный язык открывают для себя и присваивают смысловое содержание употребляемых ими грамматических явлений (грамматических концептов). Следовательно, грамматика как вид речевой деятельности «представляет собой инструмент, позволяющий обучаемым открыть и понять, в то же время индуктивно и дедуктивно, грамматические концепты, а также способы их кодировки носителями языка в морфосинтаксических формах» [5, с.74].

В свете теории когнитивизма процесс познания действительности включает в себя два этапа. На первом происходит формирование образа действительности, в результате чего в сознании человека образуются когнитивные концепты, в зарубежной литературе именуемые как «познавательный образ». Формирование данных когнитивных концептов может происходить только в занятиях, при обучении иностранному языку – в условиях речевой деятельности.

Вторым этапом данного процесса является развитие способности воссоздания образа. презентацию языкового явления индуктивным путем; выявление бинарных и множественных оппозиций между языковыми структурами и их компонентами; установление ограничений применения языковых форм;

представление возможных случаев сопряжение данной формы с другими.

Что же представляет собой первый этап усвоения нового грамматического явления? Принимая во внимание суждение сторонников когнитивного подхода к преподаванию грамматики, следует учитывать, что процесс формирования каждого концепта предполагает анализ студентами обширного корпуса текстов, выдвижение гипотез, их подтверждение или опровержение, выдвижение новых, структурирование и присвоение концепта. Порядок грамматического концепта на данном этапе завершается финальным обобщением, выраженным в виде схемы или правила [4; с.7]. В данных условиях обучения корпус текстов должен представлять собой различные виды аутентичных текстов (аудиотексты, письменные тексты, компьютерные тексты с гипертекстовыми ссылками разнообразных жанров: бытовой разговор, устный

рассказ, выступление, эссе, фрагменты радио- и телевизионных передач, новости и др.).

Второй этап представляет собой первоначальное обобщение – выдвижение гипотез, что представляется возможным благодаря рефлексивной деятельности студентов, их способности дать определение наблюдаемым языковым явлениям. На данном этапе особенно важно предоставлять обучающимся достаточно времени для обдумывания и возможность высказаться, даже если их предположения имеют мало общего с тем, что преподавателю хотелось бы услышать. Нельзя забывать, что эти предположения основываются на грамматических представлениях, сформированных на родном языке. Главным для преподавателя является осознание того, что выдвижение гипотезы – это не угадывание правильного ответа, а сложный процесс, в котором в равной степени задействованы интуиция и логика, в какой-то степени «прыжок в неизвестность». Поэтому крайне необходимо поддерживать и поощрять металингвистическую и когнитивную деятельность студентов, их самостоятельное мышление и оформление его в речи, поскольку именно такая деятельность может, в конечном счете, обеспечить концептуализацию изучаемого грамматического явления.

- На третьем, итоговом этапе работы над корпусом текста важно, чтобы:
- формулировки правила предлагали обучающиеся, а не преподаватель;
 - даже первые несовершенные версии подвергались обобщению;
 - итоговое обобщение (заключение) было сделано в письменной форме.

Важной составляющей когнитивного подхода к обучению грамматическому аспекту иноязычной речи является коллективная выработка приемлемой версии обобщения, которую обучающиеся могли бы присвоить, и на которую они могли бы положиться в дальнейшем, не опасаясь того, что могут забыть, упустить из виду какой-либо основополагающий элемент.

Концептуализация языкового явления как следствие выполнения предложенных заданий заключается в формировании определенных умственных действий у студентов. К ним относятся:

- анализ и систематизация языковых фактов;
- установление функциональных связей различных языковых явлений;
- нахождение причинно-следственных отношений между языковыми явлениями;

- оценка различных вариантов действий, различных приемов выражения одного и того же значения в зависимости от ситуации и контекста;
- осознание относительности общих законов и правил;
- согласование внешне противоречивых фактов.

Обобщая вышеизложенное, следует еще раз подчеркнуть, что в свете когнитивного подхода грамматический аспект иноязычной речи формируется в деятельности на всех этапах своего становления. Так, на первом этапе деятельность обучающихся должна быть направлена на формирование навыка путем полного осознания грамматического явления и особенностей операций с ним, а на втором этапе – на активизацию данного явления в речи путем интенсивной практики.

Учитывая тот факт, что когнитивный подход к обучению грамматическому аспекту иноязычной речи предполагает активную металингвистическую и когнитивную деятельность студентов, со стороны преподавателя должна прослеживаться ее четкая организация, поддержка и стимулирование.

Внедрение данных стратегий требует активного взаимодействия между специалистами различных областей, что позволит создать комплексную систему подготовки, ориентированную не только на повышение физической подготовки, но и на развитие ключевых коммуникативных навыков. Таким образом, применение когнитивного подхода в обучении иностранным языкам для спортсменов может существенно повысить их конкурентоспособность на международной арене и способствовать успешной интеграции в глобальное спортивное сообщество.

REFERENCES

1. Андреев, В. П. «Когнитивные процессы в обучении иностранным языкам». – М.: Изд-во МГУ, 2018.
2. Баранов, А. Н. «Методика преподавания иностранных языков для специалистов». – СПб.: Питер, 2019.
3. Иванова, Е. С. «Психология спорта: современные подходы и методики». – М.: Феникс, 2020.
4. Смирнова, О. В. «Инновационные технологии в образовании». – М.: Аспект Пресс, 2021.
5. Томилов, К. А. «Межкультурная коммуникация в спорте: вызовы и решения». – М.: Высшая школа, 2022.